

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС В ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРАХ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО СВІТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

Апшай Н.І.

*Академія культури і мистецтв,
доцент кафедри соціокультурної діяльності,
кандидат педагогічних наук, доцент,*

Апшай М.В.

*Академія культури і мистецтв,
завідувач кафедри соціокультурної діяльності,
кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент*

INFORMATION SERVICE IN INTERNET CENTERS HOW TO PROVIDE ACCESS TO GLOBAL INTERNET INFORMATION RESOURCES

Apshay N.,

*Academy of Culture and Arts,
Associate Professor of the Department of Socio-Cultural Activity,
Candidate of pedagogical sciences, Associate professor*

Apshay M.

*Academy of Culture and Arts,
Head of the Department of Socio-Cultural Activities,
Candidate of Science in Social Communications, Associate professor*

АНОТАЦІЯ

Інформаційні установи спрямовують свої зусилля на забезпечення широкого доступу до світових інформаційних Інтернет-ресурсів. Зараз все більша частка необхідної інформації надається користувачам через мережу Інтернет. Можливість використовувати інформаційні ресурси Інтернету дещо вирівнює стан інформаційного забезпечення українських користувачів в порівнянні зі світовими стандартами. Використання електронних інформаційних ресурсів в інформаційному сервісі значно розширює інформаційну базу для надання існуючих інформаційних сервісів.

ABSTRACT

Information institutions direct their efforts to ensure wide access to global Internet information resources. Currently, an increasing share of the necessary information is provided to users via the Internet. The ability to use information resources of the Internet somewhat equalizes the state of information provision of Ukrainian users in comparison with world standards. The use of electronic information resources in the information service significantly expands the information base for the provision of existing information services.

Ключові слова: Інтернет, Інтернет-ресурси, інформаційний сервіс, Інтернет-центри, новітні інформаційні технології,

Keywords: Internet, Internet resources, information service, Internet centers, the latest information technologies,

Згідно вимогам часу, на сьогоднішній день фахівці інформаційних установ послідовно вирішують два взаємозв'язані завдання: інформувати і сприяти орієнтуванню в доступних через Інтернет інформаційних ресурсах, спрямовувати зусилля на формування власних новітніх інформаційних ресурсів. Саме це й обумовило розгляд аспектів інформаційного сервісу користувачів в Інтернет-центрі бібліотек та підготовка інформації для подальшого представлення її в Інтернет-порталі[1].

З метою розширення інформаційних можливостей сервісу, бібліотеки беруть участь в проектах освіти та культури з різними програмами розширення доступу та навчання в Інтернет, відкритого доступу до міжнародних Інтернет-ресурсів. Робота бібліотек націлена на сприяння розвитку та підтримки демократії, публічно-приватного партнерства у суспільстві шляхом інтеграції до Глобальної інформаційної мережі[2].

Бібліотека виконує роль організації інформаційного сервісу для учбових закладів, урядових установ і корпоративного сектора з питань міжнародної політики, підприємництва, розвитку економіки і соціальної сфери.

Метою її діяльності є:

- інформаційний сервіс учбових, академічних та неурядових організацій, сприяння виходу їх на міжнародний рівень;
- надання підтримки у розробці перспективних наукових досліджень у сфері соціальних і гуманітарних наук;
- виявлення лідерів нового покоління і їх підготовка й навчання за програмами разом з вищими навчальними закладами, урядовими і громадськими організаціями.

Програма розширення доступу та використання Інтернет передбачає: створення в бібліотеці

інформаційного комп'ютерного центру, який надаватиме безкоштовний та вільний доступ до світових ресурсів Інтернет для користувачів бібліотеки[3].

Це включає:

- створення робочих місць для оперативного пошуку інформації;
- надання користувачам можливості розміщувати інформацію в Інтернеті та розвивати Інтернет-ресурси;
- допомога в творчому використанні засобів Інтернету для освіти та професійного розвитку;
- проведення безкоштовних тренінгів із загальної комп'ютерної грамотності та використання Інтернет-технологій;
- проведення семінарів та зустрічей з представниками різних організацій;
- навчання комп'ютерної грамотності працівників бібліотеки.

Інтернет-центр надає право вільного безкоштовного доступу до мережі Інтернет, сприяє поширенню та обміну інформацією, важливою для інтегрування України у світову спільноту та проведення реформ. Кожен користувач, незалежно від місця проживання, національності, освіти, соціального положення, політичних переконань має право на одержання інформації в Інтернет-центрі[4].

Аналіз роботи Інтернет-центру виявив чимало його позитивних сторін:

- використовуючи Інтернет, бібліотека робить інформаційний сервіс більш насиченим і різноманітним;
- підвищується статус бібліотеки як інформаційного, освітнього і соціокультурного центру;
- утверджується позитивний імідж бібліотеки;
- забезпечується можливість користувачам бібліотеки не залежати від ресурсного потенціалу конкретної локальної книжкової колекції, а завдяки створеним бібліотекою умовам отримувати в своє розпорядження знання, накопичені бібліотеками всього світу[5].

Нові технології дають можливість розширити інформаційний потенціал бібліотеки, хоча це вимагає внесення змін у всі звичні технологічні цикли. Змінилися і фахівці бібліотеки, вони стали більш досвідченими і інформованими. Вони активно використовують Інтернет-ресурси для задоволення запиту користувачів, освоївши комп'ютерні технології мають можливість вивчати досвід інших бібліотек через інформацію, виставлену на їхніх веб-сайтах. Інформаційний сервіс розглядається, як показник інформаційного обслуговування і вагома складова іміджу бібліотеки. Складовими інформаційного сервісу є: ресурси, що використовуються для надання послуг; методики та методології його реалізації; кадровий потенціал; матеріально-технічне забезпечення[6].

На сьогодні Інтернет – це велика сукупність інформації, яка постійно і швидко змінюється. Головною вимогою до відбору інформації є оперативність. Саме тому багато фахівців, які прагнуть зберегти веб-документи, роблять вибір на користь автоматичного збору інформації в мережі й лише на

основі цього відбирають потрібні публікації. Незважаючи на переваги, цей спосіб має й значний недолік – наявність так званого інформаційного шуму, тобто інформації, яка не є цінною (наприклад, рекламні оголошення). Крім того, на виявлення важливої інформації при подальшому обробленні даних можна витратити не лише тижні, а й місяці, що в умовах дефіциту часу, стрімкого старіння інформації, абсолютно не прийнятно, оскільки не відповідає критерію оперативності надання даних. З іншого боку, прибічники відбору також не перебувають у привілейованому становищі, адже, на жаль, поки що не існує універсальної формули ефективного пошуку [7].

Бібліотеки є важливою складовою інформаційної інфраструктури держави. Останні роки характеризуються активним застосуванням у практиці інформаційного сервісу ресурсів світової мережі Інтернет, яка сьогодні не лише сприяє підвищенню ефективності інформаційної діяльності, але й доступ до неї розглядається як важлива послуга, яку надають бібліотеки.

Розвиток глобальної мережі відбувається дещо хаотично, з'являються нові сайти, нові електронні ЗМІ, сайти установ і організацій, інформаційних і рекламних агентств, теле-, радіоканалів і програм тощо. Пошукові системи Інтернет, звичайно, спрощують орієнтацію в цьому морі інформації, однак ще не є досконалими, і на запит користувача видають багато зайвої, не релевантної до запиту інформації. Втім, однією з причин такого стану речей є недостатня комп'ютерна грамотність користувачів. Серед інших причин можна виділити такі: величезна кількість інформаційних потоків; розпорошеність інформації по великій кількості сайтів; дублювання інформації на різних сайтах[8].

Особливо важко орієнтуватися в Інтернеті користувачам, які є початківцями. Тому для такої категорії користувачів інформаційно-бібліографічним відділом готуються інформаційні списки сайтів за різною тематикою.

Інтернет-технології в бібліотеці – це ще одна можливість для професійного вдосконалення бібліотекарів, для вивчення передового досвіду роботи колег з бібліотек усього світу.

Сьогодні відпрацьовується концепція, структура та визначається оптимальна джерельна база інформаційного моніторингу інформаційних установ. Поняття моніторинг характеризується систематичним підсумком даних про складні явища з метою оперативності та оцінки. Моніторинг розглядається та використовується у таких видах: інформаційний, статистичний, концептуальний.

Згідно з існуючим досвідом, дослідження ефективності здійснення інформаційного сервісу найбільш об'єктивні результати вивчення якості, результативності та інших аспектів обслуговування надає застосування моніторингових методів. Враховуючи це, постійно здійснюється моніторинг користування послугами Інтернет-центру.

Були отримані такі результати:

- Для тематичного пошуку різної інформації можливостями Інтернет-центру користувалися споживачі такої інформації, як урядова і правова інформація; поточні новини; робота за кордоном; спортивні новини; медицина (медичне обладнання, центри реабілітації, нові препарати); держава і право; навчальні заклади; музеї світу;

- Для роботи з електронною поштою до послуг центру вдаються користувачі для переписки між установами; відсилання поздоровлень та віртуальних вітань тощо;

- Для розв'язання виробничих проблем користувачів використовують послуги Інтернету для: замовлення книг; пошук фірм; пошук медичного обладнання тощо;

- З освітніми цілями до Інтернету звертаються для проведення віртуальних уроків; пошук рефератів, курсових та дипломних робіт; пошук навчальних закладів; для проведення гурткових занять;

При проведенні моніторингу та аналізу його підсумків було зрозуміло, що користувачі звертаються до Інтернет-центру для задоволення різноманітних потреб. Запровадження новітніх комп'ютерних технологій в бібліотеці дало користувачам змогу одержувати доступ не лише до інформаційних ресурсів окремої бібліотеки чи, навіть, регіону, а й до світових інформаційних джерел для отримання різного роду інформації. Ці ж сучасні технологічні засоби значно розширюють можливості обробки, зберігання і пошуку інформації, позитивно впливають на оперативність та якість обслуговування користувачів. Внаслідок цієї справжньої технічної революції змінюється характер і зміст праці обслуговуючого персоналу Інтернет-центрів, збагачується і ускладнюється видовий склад фондів, за допомогою віртуального інформаційного простору зменшується дистанція між бібліотекою, сукупністю державних та світових інформаційних ресурсів і окремим користувачем[9].

В умовах науково-технічного розвитку, інформатизації всіх сфер суспільного життя інформаційний сервіс набуває надзвичайної актуальності. Як напрямок інформаційної діяльності, інформаційний сервіс пов'язаний із процесами доведення інформації до користувачів, що обумовлюються низкою чинників. Найбільш важливими серед яких є:

- сучасний підхід до визначення місця інформаційної установи в системі інформаційного обслуговування, яке спрямоване на кваліфіковане, якісне та адекватне задоволення користувачів;

- необхідність стратегічного планування у сфері розвитку інформаційного сервісу;

- інтенсивність використання сучасних інформаційних технологій в сполученні із вдосконаленням традиційних форм інформаційного сервісу.

Якісне інформаційне обслуговування передбачає відповідність між інформаційними потребами користувачів та можливостями інформаційної установи задовольняти потреби, як власними, так і ресурсами віддаленого доступу. Складовими якісного інформаційного обслуговування є інформаційні та інші ресурси, що використовуються для надання ін-

формаційних послуг, методичних консультацій, надання форм інформаційного сервісу, а також кадровий потенціал, менеджмент і маркетинг інформаційних ресурсів[10].

Розвиток індустрії інформаційних послуг значною мірою обумовлюється місцем обслуговування користувачів у діяльності інформаційних установ. Послуги, щодо пошуку інформації традиційно здійснюються в системі інформаційного обслуговування в режимі запит-відповідь. Інформаційне обслуговування в режимі запит-відповідь є сферою інформаційної діяльності, що найшвидше відчуває зміни технологічного середовища і змушена адекватно реагувати на вимоги та запити користувачів, які змінюються відповідно до ситуації.

Фахівець сфери інформаційного сервісу в режимі запит-відповідь повинен володіти глибокими теоретичними знаннями джерельної бази, аналітичними та практичними навичками в галузі організації та пошуку інформації, вільно орієнтуватися в Інтернеті, розвивати творче мислення, прогнозувати тематику запитів користувачів, вміти використовувати такі методи, що забезпечують високу релевантність, повноту, точність і оперативність пошуку.

Інформаційний сервіс в інформаційних установах здійснюється в сучасних умовах не тільки в традиційному режимі, а також з використанням глобальних комп'ютерних мереж.

Сучасні інформаційні Інтернет-технології розвиваються за двома напрямками: надання доступу до корпоративних каталогів інформаційних установ, створення інформаційних Web-сайтів. Ці напрямки автоматизації інформаційних процесів спираються на два варіанти рішень: - автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів, пов'язаних з технологічним циклом традиційної роботи – замовлення, обробка, зберігання, видача інформації користувачам; автоматизація процесів, орієнтованих на створення повнотекстових електронних документів, їх зберігання, пошук і видача безпосередньо в електронній формі[11].

Крім того, Інтернет-технології, які використовуються при створенні сайтів, суттєво розширюють можливості бібліотечного сервісу, поєднуючи пошук по внутрішнім ресурсам бібліотек з відсилкою користувача до інформації, яка знаходиться безпосередньо в Інтернеті. Враховуючи це, сучасна бібліотека функціонує одночасно, і як зовнішня, і як внутрішня електронна бібліотека.

Активний розвиток Інтернет - технологій відкриває реальні можливості для ефективних шляхів реалізації переваг інформаційного обслуговування користувачів в режимі on-line. Плюси Інтернет очевидні: тільки за допомогою глобальної інформаційної мережі буде забезпечена загальнодоступність світових інформаційних ресурсів, тому доступ Інтернет став необхідним кожній бібліотеці. Інтернет – це ідеальне середовище, що дає можливість географічно віддаленим організаціям створювати спільні проекти, координувати та об'єднувати свої ресурси.

Нове інформаційне середовище висуває нові вимоги до інформаційного сервісу, а розширення

ресурсної бази інформування споживачів дозволяє суттєво оновити сталі форми обслуговування[12].

Враховуючи сучасні тенденції інформаційного сервісу, доцільними кроками до вдосконалення інформаційного сервісу користувачів є:

- подальший розвиток автоматизації і впровадження сучасних технологій обслуговування;
- перехід до формування БД, які б враховували різнобічні аспекти запитів користувачів: від тематики, виду видань, хронології до мови, запису і структури, формату обміну інформацією, тощо;
- запровадження постійного спостереження за методикою і технікою роботи користувачів в Інтернет-центрі, збору даних про найактивніші категорії користувачів, динаміку інформаційних сервісів, ступінь задоволення, вивчення впливу зовнішніх факторів на тематику інформаційних запитів, що надають можливість визначення закономірностей еволюції читацьких потреб та розробки рекомендацій стосовно удосконалення пошукових можливостей електронного каталогу, політики комплектування фондів та розширення спектру послуг.

Література

1. Голуб В. Електронні засоби інформаційного забезпечення користувачів // Бібл. планета.-2003.-№2.-С.40.
2. Дигало В. Інформаційні технології в юнацьких бібліотеках обслуговування та навчання // Бібліосвіт.-2003-№3.-С.73-76.
3. Карпенко І. Сучасні питання й можливості

організації доступу до інформаційно-бібліотечних ресурсів // Бібліосвіт.-2003.-№6.-С.77-87.

4. Коваль С. Використання мережі Інтернет у бібліотечній справі // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. Вернадського. Вип.8.-К.:НБУВ,2002.-С.288-298.
5. Корнієнко А. Електронні інформаційні ресурси бібліотек // на розвиток суспільства // Бібл. планета.-2001.-№2.-С.4-5.
6. Костенко Л. Електронні інформаційні ресурси і соціальна значущість бібліотек майбутнього суспільства // Бібл. вісн.-2002.-№4.-С.47-53.
7. Костенко Л. Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках // Бібл. вісн.-2002.-№1.-С.16-18.
8. Курас І. Інформаційні ресурси України: стратегія розвитку // Бібл. вісн.-2002.-№1.-С.11-13.
9. Нікітінська Т. Інтернет для юнацтва: соціальний портрет користувача: [Інтернет-технології в бібліотеках] // Бібл. форум. України.- 2003.-№1.-С. 20-22.
10. Павлуша І. Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів // Бібл. вісн.-2003.-№2.-С.16-19.
11. Пашков О. Бібліотеки та Інтернет: Надання віддаленого доступу до інформації у США // Бібл. планета.-2001.-№2.-С.27.
12. Пономаренко В. Інформаційні ресурси бібліотеки як складова глобальної мережі // Наук. прац. Нац. б-ки. України ім. В.І. Вернадського. Вип.8.-К.: НБУВ,2002.-С.371-376.